

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Маркетинг

УДК 331.106

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16729998>

Аналіз сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом процесу діджиталізації

Лойко Єлизавета Миколаївна

аспірантка ОНП «Економіка»

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна,

y.loiko.asp@kubg.edu.ua,

<https://orcid.org/0000-0003-3266-8286>

Прийнято: 19.07.2025 | Опубліковано: 29.07.2025

***Анотація.** Комунікаційні стратегії є важливим рушієм розвитку суб'єктів господарювання. Зміна умов господарювання, розвиток технічних та технологічних інновацій в інформаційних технологіях викликають необхідність розробки та впровадження нових, креативних та ефективних інструментів реалізації цифрової трансформації комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання. **Метою** цієї статті є аналіз сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом процесу діджиталізації. При проведенні дослідження використані наступні **методи:** монографічний, аналізу, синтезу, порівняння, логічного узагальнення та систематизації. **Результати.** Встановлено, що комунікаційна стратегія – це комплекс заходів, націлених на здійснення ефективних комунікацій із зацікавленими цільовими аудиторіями при оптимізації ресурсів. Виділено*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

позитивні та негативні фактори, які впливають на розвиток комунікаційних стратегій. Визначено сутність та інструменти цифрових трансформацій бізнес-процесів суб'єктів господарювання. За проведеним аналізом технологій ШІ, які використовуються в діяльності європейських підприємств зроблено висновок, що питома вага технологій, які можуть бути застосовані у комунікаціях між людьми, є найменшою. Обґрунтовані рекомендації фокусування уваги суб'єктів господарювання при формуванні сучасних комунікаційних стратегій: на сайті підприємства, спілкуванні через соціальні мережі, смс-розсилка, таргетована реклама. **Висновки.** Зроблено висновок, що при формуванні комунікаційних стратегій люди надають перевагу спілкуванню між людьми навіть із застосуванням діджитал-інструментів. При формуванні комунікаційної стратегії потрібно розраховувати економічну ефективність застосування того чи іншого діджитал-інструменту та обирати оптимальні рішення.

Ключові слова: цифрова трансформація, суб'єкт господарювання, комунікаційні стратегії, діджиталізація бізнес-процесів, методичний інструментарій.

Analysis of the current state of communication strategies of business entities and their changes under the influence of the digitalization process

Yelyzaveta Loiko

postgraduate student of the educational and scientific program "Economics",

Boris Grinchenko Metropolitan Kyiv University,

Bulvarno-Kudryavska St., 18/2, Kyiv, Ukraine,

y.loiko.asp@kubg.edu.ua,

<https://orcid.org/0000-0003-3266-8286>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Abstract. *Communication strategies are an important driver of the development of business entities. Changing business conditions, the development of technical and technological innovations in information technologies necessitate the development and implementation of new, creative and effective tools for implementing digital transformation of communication strategies of business entities. The purpose of this article is to analyze the current state of communication strategies of business entities and their changes under the influence of the digitalization process. The following methods were used in the research: monographic, analysis, synthesis, comparison, logical generalization and systematization. Results. It was established that a communication strategy is a set of measures aimed at implementing effective communications with interested target audiences while optimizing resources. Positive and negative factors that influence the development of communication strategies are identified. The essence and tools of digital transformation of business processes of business entities are determined. Based on the analysis of AI technologies used in the activities of European enterprises, it was concluded that the share of technologies that can be applied in communications between people is the smallest. Recommendations for focusing the attention of business entities when forming modern communication strategies are substantiated: on the company's website, communication via social networks, SMS mailing, targeted advertising. Conclusions. It was concluded that when forming communication strategies, people prefer communication between people even with the use of digital tools. When forming a communication strategy, it is necessary to calculate the cost-effectiveness of using a particular digital tool and choose the optimal solutions.*

Keywords: *digital transformation, business entity, communication strategies, digitalization of business processes, methodological tools for digital transformation.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Постановка проблеми. Суб'єкти господарювання є відкритою економічною системою, для розвитку якої потрібні зовнішні та внутрішні комунікації. До зовнішніх комунікацій відносяться комунікації з постачальниками та споживачами, органами державної та місцевої влади, засобами масової інформації різними іншими стейкхолдерами. Внутрішні комунікації здійснюються всередині трудового колективу, зокрема, між адміністрацією та працівниками та між співробітниками безпосередньо в процесі роботи. Всі види комунікацій є важливими для успішного розвитку суб'єктів господарювання. При формуванні комунікаційної стратегії потрібно враховувати всі види комунікацій і ті, які вже розвинуті у суб'єкта господарювання і ті, які плануються до розвитку. Діджиталізація значно змінює види комунікаційних стратегій та впливає на ефективність їх застосування. Вплив діджиталізації на комунікаційні стратегії потребує від суб'єкта господарювання залучення додаткових ресурсів: технічних, технологічних, фінансових і людських.

Таким чином аналіз сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом процесу діджиталізації є надзвичайно важливим і потребує подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання змін, які відбуваються в усіх процесах діяльності суб'єктів господарювання і в комунікаціях також розглянуто як в працях зарубіжних вчених так і в працях вітчизняних вчених. Дослідження Vărzaru, A.A. та Восеан, С.G. стосуються переважно впливу цифровізації на інноваційні зрушення в діяльності суб'єктів господарювання [1]. На необхідність формування адаптаційних стратегій в умовах цифровізації бізнесу, у тому числі і комунікаційних стратегій, наголошують у своїх працях Cosa, M. [2] та Olorunyomi Stephen Joel, Adedoyin Tolulope Oyewole, Olusegun Gbenga Odunaiya, Oluwatobi Timothy Soyombo [3]. Вплив діджиталізації на стратегічні комунікації та маркетингові стратегії в

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

бізнесі висвітлені у працях Zerfass, A., Vercic, D., Nothhaft, H., & Werder, K. P. [4] та Malchuk, M., Popko, O., Oplachko, I., Martyniuk, O. & Tolchanova, Z. [5]. Питання цифрової трансформації у комунікаціях при взаємодії бізнесу, суспільства, технологій та досліджень обґрунтовано у наукових працях Sascha Kraus, Susanne Durst, Joao J. Ferreira, Pedro Veiga, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann [6] та Veldhoven, Z. V. & Vanthienen, J. [7]. Застосування штучного інтелекту (ШІ) в управлінні комунікаціями висвітлено у науковій праці Zerfass, A., Hagelstein, J. & Tench, R. [8]. Вітчизняні вчені також приділяють увагу дослідженню питань формуванню комунікаційних стратегій, проблемам та перспективам їх подальшого розвитку, зокрема в умовах євроінтеграції економіки України. Цим питанням присвячені статті Завербного А.С. [9], Зінов'євої О.В. [10]. Питанням трансформації управління підприємствами, зміни бізнес-моделей та впровадження цифрових інновацій присвячені статті Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Каліберди М.С. [11], Миколюк О.А., Бобровник В.М. [12] та Халімончук І.В., Позовної І.В. [13].

Більшість дослідників недостатньо приділяють увагу аналізу сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом процесу діджиталізації, що й зумовило вибір напряму дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом діджиталізації є недостатньо висвітленим в опублікованих наукових працях. Для розробки концепції зміни комунікаційних стратегій під впливом діджиталізації необхідні ґрунтовні комплексні дослідження. Критичний аналіз наукової літератури довів, що розвиток комунікаційних стратегій відбувається достатньо швидкими темпами, проте методичний інструментарій визначення змін цих стратегій під впливом діджиталізації для обрання найбільш ефективних для комунікацій повністю відсутній і потребує

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

розробки. Ця стаття робить внесок у розв'язання проблеми аналізу стану сучасних комунікаційних стратегій та їх змін під впливом діджиталізації.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї статті є аналіз сучасного стану комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання та їх змін під впливом процесу діджиталізації.

Відповідно до мети були сформульовані наступні завдання:

- визначити сутність поняття «комунікаційні стратегії» суб'єктів господарювання;
- виявити фактори, які впливають на зміни у комунікаційних стратегіях;
- проаналізувати зміни, які відбуваються у комунікаційних стратегіях під впливом різних факторів, зокрема під впливом діджиталізації;
- запропонувати основні напрями фокусування уваги суб'єктів господарювання при формуванні сучасних комунікаційних стратегій.

Виклад основного матеріалу дослідження. За проведеними дослідженнями сутності поняття «комунікаційні стратегії» (табл. 1) було зроблено висновок, що в наукових працях немає єдиного методичного підходу до його визначення [14]. Науковці по-різному визначають сутність поняття «комунікаційної стратегії» (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз методичних підходів до розуміння сутності поняття «комунікаційна стратегія» у працях науковців та Інтернет-джерелах

Автор	Сутність поняття «комунікаційні стратегії суб'єктів господарювання»
Завербний А.С.	Комунікаційна стратегія включає в себе цілі, завдання, процеси аналізування (зокрема, моніторингу) ситуації, інструменти тощо. Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності українських підприємств за умов євроінтегрування економіки країни є практично неможливим без інтенсивного застосування комунікаційних стратегій (їх поетапного реалізування), спрямованих перш за все на інформування, переконання, нагадування тощо контактним аудиторіям (стейкхолдерам) щодо продукції (послуг, робіт)

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	підприємства, формування, підтримання на високому рівні його репутації (іміджу) [9, с.17].
Босак А.О.	Комунікаційна стратегія – довгостроковий план, який містить опис довгострокових принципів комунікування [15, с.14].
Зинов'єва О.В.	Комунікаційна стратегія – це документ, що регламентує комунікативну діяльність органу влади, узагальнюючи сукупність засобів, прийомів та технік, покликаних розповсюдити інформацію про світоглядні орієнтири та конкретну публічну політику цього органу і налагодити постійний діалог з представниками ділової спільноти з метою з'ясування і урахування інтересів усіх сторін у процесі здійснення регуляторного й іншого впливу держави на економіку [10, с. 70].
Гавловська Н., Захарчук Н., Рудніченко Є.	Комунікаційна стратегія – це комплексний підхід до управління взаємодією підприємства із внутрішнім та зовнішнім середовищами, що включає інтеграцію бізнес-цілей, завдань і політики підприємства у конкретні дії в сфері комунікацій [16, с. 487].
Ухаліна Н.С.	Комунікаційна стратегія — план-документ на певний проміжок часу, відповідно до якого компанія контактує зі своєю цільовою аудиторією [17, с. 9].
Проект Geo Club Ukraine.	Комунікаційна стратегія — це план на певний відрізок часу (зазвичай рік), яким керується компанія при комунікації із різними цільовими аудиторіями. Вона завжди націлена на формування бажаного сприйняття, створення певного іміджу, підтримку та посилення лояльності аудиторій до продукції чи бренду [18].
Офіційний сайт компанії «Варто»	Комунікаційна стратегія – це мапа, яка дозволяє бренду зберігати ресурси. В умовах цілковитої нестабільності та кризи наявність ефективної та деталізованої комунікаційної стратегії може суттєво допомогти бренду «втриматися на плаву» [19].
Авторське визначення	Комунікаційна стратегія – це комплекс заходів, націлених на здійснення ефективних комунікацій із зацікавленими цільовими аудиторіями при оптимізації ресурсів.

Джерело: узагальнено автором за джерелами

На основі проведеного аналізу наукових праць встановлено наступне визначення поняття «комунікаційна стратегія суб'єкту господарювання» як комплексу заходів, націлених на здійснення ефективних комунікацій із

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зацікавленими цільовими аудиторіями при оптимізації ресурсів. Аналіз методичних підходів різних авторів до сутності поняття «комунікаційна стратегія» дозволив виділити два критерії: за формою створення та реалізації комунікаційної стратегії та за метою реалізації комунікаційної стратегії (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз методичних підходів до визначення сутності поняття «комунікаційна стратегія»

Напрямок досліджень	Автори і наукові праці, які відповідають напрямку
За формою створення та реалізації автори вважають комунікаційну стратегію:	
- план або довгостроковий план	Проект Geo Club Ukraine [1], Босак А.О. [4, с.14]
- мапа, яка дозволяє бренду зберігати ресурси	Офіційний сайт компанії «Варто» [2]
- частина комунікативної взаємодії чи комунікативної поведінки	Кириченко С.О., Цвях П.В. [5]
- документ, план-документ	Зинов'єва О.В. [6, с. 70], Ухаліна Н.С. [7, с. 9]
- комплексний підхід	Гавловська Н., Захарчук Н., Рудніченко Є. [6, с. 487]
За метою реалізації комунікаційної стратегії автори розрізняють:	
- створення певного іміджу, підтримку та посилення лояльності аудиторій до продукції чи бренду	Завербний А.С. [3, с.17], Проект Geo Club Ukraine [1]
- реалізація довгострокових принципів комунікування	Босак А.О. [4, с.14]
- контакт зі своєю цільовою аудиторією	Ухаліна Н.С. [7, с. 9]
- збереження ресурсів	Офіційний сайт компанії «Варто» [2]

Джерело: узагальнено автором за джерелами

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Узагальнюючи підходи авторів щодо форми створення та реалізації комунікаційної стратегії необхідно зауважити, що кожний автор є правим у своєму баченні, так як дійсно комунікаційна стратегія може бути представлена як «план дій», як «мапа», як певний «документ». Щодо мети реалізації комунікаційної стратегії, то автори підкреслюють те, на що спрямована стратегія, а саме: «на підтримання іміджу», «реалізацію довгострокових комунікацій», «контакт зі своєю аудиторією» та «збереження ресурсів». Тут можна повністю погодитися з авторами, що комунікаційна стратегія суб'єкту господарювання є багатогранною і може об'єднувати в собі всі ці цілі. Безумовно, що комунікаційна стратегія націлена перш за все на комунікації як внутрішні так і зовнішні за допомогою різних сучасних діджитал-інструментів та з оптимізацією ресурсів. Формування комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання базується на аналізі ринкового сегменту діяльності компанії, ефективності роботи компанії за визначений для аналізу проміжок часу, досліджень конкурентного середовища та інновацій.

Сучасні умови господарювання українських компаній відрізняються глобалізаційними економічними впливами, негативним впливом війни, швидкими темпами цифровізації всіх бізнес-процесів, що значно впливає на комунікаційні стратегії. Якщо до 2019 р. більшість комунікацій в діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання здійснювались в офлайн форматі, тобто, очно, то після оголошення карантину внаслідок пандемії на Covid-19, комунікації швидко перейшли в онлайн формат. Позитивна динаміка питомої ваги кількості користувачів мережі Інтернет у загальній кількості населення України (рис. 1) свідчить про можливість доступу більшості населення України до інтернет-технологій.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рис. 1. Динаміка питомої ваги кількості користувачів Інтернетом у загальній кількості населення України, %. Джерело: складено автором за даними [20].

Доступ до Інтернету в домогосподарствах та підприємствах України була різною. За даними Євростату у 2013 р. тільки 42 % домогосподарств України мали доступ до Інтернету, проте питома вага підприємств з доступом до Інтернету у цьому ж році склала 80 %. У 2021 р. (більш пізні дані недоступні) питома вага домогосподарств України з доступом до Інтернету склала 83 %, а питома вага підприємств з доступом до Інтернету 89 % (дані 2023 р.) [21]. Таким чином можна констатувати, що як домогосподарства, так і підприємства мають високий рівень діджиталізації, що є позитивним чинником при формуванні комунікаційних стратегій.

Воєнний стан в Україні змусив суб'єкти господарювання не тільки продовжувати підтримувати комунікаційні зв'язки в онлайн форматі, а й подбати про захист інформації через постійні кібератаки. Найбільша кількість DDoS-атак була здійснена у лютому-березні 2022 р., проте DDoS-атаки здійснюються постійно [22]. Ця ситуація змушує як органи влади так і

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

суб'єкти господарювання удосконалювати та розробляти нові системи захисту інформації, що потребує значних фінансових витрат. Значна кількість кібератак є негативним фактором при формуванні комунікаційних стратегій, проте він потребує врахування і планування витрат певних фінансових ресурсів для захисту інформаційної системи суб'єкта господарювання.

Проведений аналіз здійснення комунікацій вітчизняними суб'єктами господарювання в сучасних умовах, дозволив виділити фактори позитивного та негативного впливу на розвиток комунікаційних стратегій (табл. 3).

Таблиця 3

Фактори, які впливають на розвиток комунікаційних стратегій

Назва фактору	Сутність впливу
Фактори позитивного впливу	
Глобалізація	Сприяє розвитку міжнародних зв'язків і здійснення комунікації зі стейхолдерами різних країн.
Діджиталізація	Дозволяє значно розширити діапазон комунікаційних стратегій, проте потребує додаткових фінансових коштів на оновлення техніки, технологій та навичок працівників для здійснення комунікацій.
Інновації в інформаційних технологіях	Сприяють постійному оновленню комунікаційних стратегій та засобів комунікації. Швидкий розвиток інновацій також потребує додаткових фінансових ресурсів: наприклад впровадження ШІ у бізнес-процеси можуть дозволити собі великі компанії через значну вартість ресурсу та значного обсягу споживання електроенергії.
Доступ до Інтернету	Завдяки швидким темпам зростання доступу до Інтернету серед населення України комунікаційні стратегії суб'єктів господарювання мають можливість постійно оновлюватися та вдосконалюватися.
Фактори негативного впливу	
Кібератаки	Змушує витратити додаткові фінансові ресурси на удосконалення, розробку або покупку нового програмного забезпечення захисту інформації. Недосконалий захист може призвести до втрати інформації та зазнавання збитків суб'єктом господарювання.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Недотримання регламенту передачі та зберігання інформації	Суб'єкт господарювання може зазнати збитків у разі розголошення комерційної таємниці або іншої важливої інформації.
---	---

* Джерело: авторська розробка

При формуванні комунікаційної стратегії суб'єкта господарювання потрібно враховувати ймовірні загрози та ризики, які можуть завдати значних збитків при їх виникненні. У воєнний час найбільшою загрозою для комунікаційних стратегій є втрата інформації внаслідок різних чинників, тому саме цій загрозі потрібно приділяти найбільшу увагу.

Трансформація комунікаційних стратегій відбувається під впливом діджиталізації. Перелік доступних діджитал-інструментів з кожним роком розширюється. Для суб'єкта господарювання, який виробляє продукцію або надає послуги, найважливішим є політика збуту та реклама своєї продукції або послуг. Для формування ефективної політики збуту та реклами доцільно обрати ефективні діджитал інструменти для здійснення комунікацій з потенційними споживачами. Зважаючи на те, що комунікаційні стратегії пронизують всі бізнес-процеси суб'єктів господарювання виділено сутність та інструменти цифрових трансформацій бізнес-процесів суб'єктів господарювання в узагальненому вигляді (табл. 4).

Таблиця 4

Сутність та інструменти цифрових трансформацій бізнес-процесів суб'єктів господарювання

Назва бізнес-процесу	Сутність впливу цифровізації	Інструменти цифрових трансформацій бізнес-процесів
Формування надійних та ефективних каналів збуту продукції	Найефективнішими каналами збуту є онлайн платформи для продажу.	Онлайн оператори українського ринку: Rozetka, Епіцентр, Eva, Makeup, Maudau

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Реклама своєї продукції та взаємодія з клієнтами суб'єктів господарювання через соціальні мережі	Розміщення таргетованої реклама у соціальних мережах набувають все більшого розповсюдження не тільки у торговельних підприємств та і у фізичних осіб-підприємців, все більше промислових підприємств також застосовують цей інструмент	Соціальні мережі: TikTok, Instagram, Telegram, Facebook
Комунікація із зовнішніми стейкхолдерами (постачальниками, споживачами)	Основними елементами комунікацій українських компаній із зовнішніми стейкхолдерами стали діджитал-інструменти	Сайт суб'єкта господарювання, Zoom, Slack, Teams, Google Meet
Комунікації всередині суб'єкта господарювання	Для внутрішніх комунікацій для функцій управління використовують цілий спектр діджитал-інструментів, які кожна компанія може обирати самостійно	Корпоративна пошта, цифровий документообіг, Zoom, Slack, Teams, Google Meet та для спільної роботи Google Docs, Trello, Asana.
Комунікація з податковою та органами влади (державно та місцевою)	Важливою цифровою технологією є електронна звітність підприємства, бухгалтер або керівник підприємства звітує онлайн через особистий податковий кабінет платників податку візуючи документ електронними ключами або електронним підписом порталу Дія.	Податковий кабінет платників податку, Дія. Резерв+, 1551, Helsi, Київ Цифровий.
Комунікації з митницею при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності	У теперішній час в Україні можна скористатися послугами електронного митного кабінету, за допомогою якого уповноважена особа підприємства може надсилати електронні декларації на митне оформлення імпорتنих та експортних вантажів, слідкувати за процесом розмитнення або замитнення товарів не відвідуючи митні органи особисто.	Електронний митний кабінет. Дія.
Комунікації з банками	Для фінансових розрахунків значну ефективність мають послуги онлайн банкінгу, за яким внутрішні та	Інтернет-банкінг. Дія.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	міжнародні платежі можливо проводити в офісі з ПК або навіть мобільного телефону в будь-якій точці світу.	
Ведення бухгалтерського обліку	Для ведення бухгалтерського обліку суб'єкти господарювання можуть використовувати сучасну облікову систему BAS:ERP (замінник 1С), платформу для подання звітності та податкових накладних систему МедОк. Зручне зберігання документації в електронному вигляді забезпечують хмарні сховища даних та ін.	BAS:ERP, МедОк. Дія. Хмарні сховища: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
Захист інформації	З нарощуванням інтенсивності та обсягів використання цифрових технологій у діяльності суб'єктів господарювання зростає й кількість загроз для безпеки даних та інфраструктури, що змушує компанії постійно адаптуватися до нових викликів у кібербезпеці.	Біометрія, багатофакторна аутифікація та криптографія, нові стратегії захисту, які є ключовими аспектами сучасних ІТ-розробок.

* Джерело: авторська розробка

За даними Євростату все більше підприємств європейських країн використовують технології штучного інтелекту (ШІ). Так як технології ШІ є достатньо дорого вартісними, то їх переважно використовують великі підприємства (41 % за даними 2024 р.). Питома вага малих підприємств європейських країн, які використовують технології штучного інтелекту у своїй діяльності значно нижча, всього 11,21 % (дані 2024 р.) [21]. Даних щодо використання технологій ШІ українськими підприємствами офіційно не опубліковано, проте рівень діджиталізації вітчизняних підприємств достатньо високий. Із різних видів технологій ШІ, які використовують у своїй діяльності великі підприємства європейських країн найбільшу питому вагу мають

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

наступні: технології ШІ, які автоматизують різні виробничі процеси або допомагають у прийнятті управлінських рішень (20,46 %) та технології ШІ, які забезпечують машинне навчання для аналізу даних, зокрема статистичних (20,58 %) (рис. 2).

Рис. 2. Питома вага різних видів технологій ШІ, які використовують у своїй діяльності великі підприємства європейських країн. Джерело: складено автором за даними Євростату [16].

За проведеним аналізом технологій ШІ, які використовуються в діяльності європейських підприємств зроблено висновок, що питома вага технологій, які можуть бути застосовані у комунікаціях між людьми, є найменшою. Проте технології ШІ широко застосовуються при автоматизації виробничих процесів, аналізу даних, ідентифікації об'єктів. Зроблено висновок, що при формуванні комунікаційних стратегій люди надають перевагу спілкуванню між людьми навіть із застосуванням діджитал-інструментів.

«Точки фокусу» сучасних комунікативних стратегій суб'єктів господарювання зосереджені на інструментах комунікацій. Важливою «точкою фокусу» комунікаційної стратегії є сайт підприємства, який є

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

первісним джерелом отримання інформації з комунікаційним зв'язком із зацікавленими особами. Для залучення аудиторії та побудови довірливих відносин з клієнтом підприємства використовують зараз соціальні мережі та месенджери. З метою інформування клієнтів та виклику зацікавленості до подальшої комунікації через інші інструменти комунікації підприємства застосовують розсилку коротких повідомлень через соціальні мережі або смс-розсилку. Для формування комунікаційної стратегії суб'єкт господарювання може обирати різні діджитал-інструменти: таргетинг, лідогенерація, e-mail маркетинг, вірусна реклама, контекстна реклама, просування в блогах і соціальних мережах, додаткова реальність, віртуальна реальність, пошукова оптимізація та інші. При обранні того чи іншого діджитал-інструменту потрібно враховувати ступінь ефективності економічних рішень, яка вимірюється формулою: ефект/витрати. При формуванні комунікаційної стратегії суб'єкту господарювання потрібно прораховувати вартість фінансових, техніко-технологічних та людських ресурсів, які потрібно вкласти в той чи інший діджитал-інструмент і яку віддачу можна отримати при його застосуванні у комунікаціях.

Висновки. Сутність поняття «комунікаційна стратегія суб'єкту господарювання» визначена як комплекс заходів, націлених на здійснення ефективних комунікацій із зацікавленими цільовими аудиторіями при оптимізації ресурсів. Встановлено фактори, які впливають на зміни у комунікаційних стратегіях. До факторів позитивного впливу на комунікаційні стратегії суб'єктів господарювання віднесені: глобалізація, діджиталізація, інновації в інформаційних технологіях, доступ до Інтернету. До факторів негативного впливу віднесені: кібератаки та недотримання регламенту передачі та зберігання даних. Встановлено, що під впливом діджиталізації відбуваються зміни у бізнес-процесах, які впливають на формування і реалізацію комунікаційної стратегії. Обґрунтовано, що для суб'єкта

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

господарювання, який виробляє продукцію або надає послуги, найважливішим є політика збуту та реклама своєї продукції або послуг. Основними напрями фокусування уваги суб'єктів господарювання при формуванні сучасних комунікаційних стратегій є сайт підприємства, спілкування зі споживачами та зацікавленими особами через соціальні мережі та месенджери, розсилка смс-повідомлень, таргетована реклама. При формуванні комунікаційної стратегії та обранні діджитал-інструментів для її здійснення потрібно розраховувати економічну ефективність застосування того чи іншого діджитал-інструменту та обирати оптимальні рішення.

Список використаних джерел

1. Vărzaru, A.A. & Vocean, C.G. (2024). Digital Transformation and Innovation: The Influence of Digital Technologies on Turnover from Innovation Activities and Types of Innovation. *Systems*, 12, 359. <https://doi.org/10.3390/systems12090359>
2. Cosa, M. (2024). Business digital transformation: strategy adaptation, communication and future agenda. *Journal of Strategy and Management*, Vol. 17 No. 2, pp. 244-259. <https://doi.org/10.1108/JSMA-09-2023-0233>
3. Olorunyomi Stephen Joel, Adedoyin Tolulope Oyewole, Olusegun Gbenga Odunaiya & Oluwatobi Timothy Soyombo (2024). The impact of digital transformation on business development strategies: Trends, challenges, and opportunities analyzed. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(03), 617–624. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0706>
4. Zerfass, A., Vercic, D., Nothhaft, H., & Werder, K. P. (2018). Strategic Communication: Defining the Field and its Contribution to Research and Practice. *International Journal of Strategic Communication*, 12(4), 487–505. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1493485>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

5. Malchyk, M., Popko, O., Oplachko, I., Martyniuk, O. & Tolchanova, Z. (2022). The Impact of Digitalization on Modern Marketing Strategies and Business Practices (Transformation). *Review of Economics and Finance*, 20, 1042-1050. URL: https://refpress.org/wp-content/uploads/2023/03/Paper-6_REF.pdf
6. Sascha Kraus, Susanne Durst, Joao J. Ferreira, Pedro Veiga, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*, 63, 102466 <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466>
7. Veldhoven, Z. V. & Vanthienen, J. (2021). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. *Electronic Markets*, 32, 629–644. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00464-5>
8. Zerfass, A., Hagelstein, J. & Tench, R. (2020). Artificial intelligence in Communication Management: A cross-national study on adoption and knowledge, impact, challenges and risks. *Journal of Communication Management*, 24(4), 377-389. <https://doi.org/10.1108/jcom-10-2019-0137>
9. Завербний А.С. Комунікаційні стратегії: проблеми та перспективи формування та реалізації в умовах євроінтегрування. *Innovation and Sustainability*. 2022. 1. С. 13-19.
10. Зінов'єва О.В. Комунікаційні стратегії органів публічного управління при реалізації державної політики. *Публічне управління та адміністрування*. 2022. № 9 (255). С. 67 – 80. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2022-1-255-67-80>
11. Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Каліберда М.С. Стратегічне управління підприємством в умовах цифрової економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 50. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2440/2360>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

12. Миколок О.А., Бобровник В.М. Управління підприємством в умовах діджиталізації економіки. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки*. 2021. № 4. С. 142 – 146.
13. Халімончук І.В., Позовна І.В. Аналіз цифрових інновацій в ІТ-галузі, які трансформують поточні бізнес-моделі компаній: основні перспективи та виклики. *БІЗНЕСІНФОРМ*. 2025. № 3. С. 23 – 32.
14. Лойко Є.М. Економічна сутність поняття «комунікаційні стратегії суб'єктів господарювання. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2022 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2022. С. 62-64.
15. Босак А. О. Комунікації в системі менеджменту: суть та види. *Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»*. 2005. № 547. С.12-21.
16. Гавловська Н., Захарчук Н., Рудніченко Є. Оптимізація комунікаційної стратегії на основі поєднання PUSH- і PULL- стратегій. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2025. No 1. С. 486 – 492.
17. Ухаліна Н.С. Проблема кваліфікації комунікаційних стратегій у системі соціальних комунікацій : наукова кваліфікація та концептуалізація в бізнес-діяльності. *Modern engineering and innovative technologie*. Iss. 29(2). – Р. 9–16.
18. Комунікаційна стратегія. Навіщо і як створювати. *Executives*. Журнал для управлінців. Проєкт Geo Club Ukraine. URL: <https://executives.com.ua/komunikatsiina-stratehiia-navishcho-i-yak-stvoriuvaty/>
19. Комунікаційна стратегія. Офіційний сайт компанії «Варто». <https://business.diia.gov.ua/cases/marketing/naviso-biznesu-komunikacijna-strategia-rekomendacii-vid-agencii-komunikacij-varto>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

20. Digital around the world. Datareportal. URL: <https://datareportal.com/global-digital-overview>
21. Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Digital_economy_and_society
22. Пищуліна О., Юрчишин В., Маркевич К., Міщенко М., Добюровольський Д. Соціально-економічні та гуманітарні наслідки російської агресії для українського суспільства. К. Центр Разумкова. 2022. 277с.